

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KEITÄ OLEMME¹

Kehittämiskeskuksen tehtävänä on auttaa jäsenmaitaan parantamaan niiden osallistavaa opetuspolitiikkaa ja -käytäntöjä kaikille oppijoille. Kaikki tehty työ noudattaa ja tukee kansainvälisiä ja Euroopan unionin koulutusta, tasavertaisuutta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja kaikkien oppijoiden oikeuksia koskevia linjausaloitteita.

Keskus on itsenäinen organisaatio, joka toimii yhteistyöalustana sen 31 jäsenvaltiolle². Kehittämiskeskus tekee työtä varmistaakseen inklusiivisemmat opetusjärjestelmät ainoana eurooppalaisena elimenä, jota jäsenmaat pitävät yllä tähän nimenomaiseen tehtävään. Vuonna 1996 perustettua kehittämiskeskusta osarahoittavat opetusministeriöt sen jäsenmaissa ja Euroopan komissio, ja sitä tukee Euroopan parlamentti.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus

² Alankomaat, Belgia (flaamin- ja ranskankielinen alue), Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti, Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja Wales).

TOIMINNAN PAINOPISTEET

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TIETO

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006) ja Euroopan unionin eri direktiivit ja tiedotteet tekevät selväksi sen, että maiden ei tulisi enää väitellä siitä, *mitä* inklusiivinen opetus on tai *miksi* niiden tulisi sitä tarjota. Siihen, *kuinka* inklusiivista opetusta voidaan toteuttaa opettajien, luokkien, koulujen, alueiden, kuntien ja kansallisten linjausten osalta, tarvitaan nyt opastusta. Kehityskeskus tarjoaa maille **näyttöön perustuvaa tietoa** ja suosituksia siitä, kuinka keskeisiä linjauksia toteutetaan käytännössä.

Kehittämiskeskus keskittyy pääasiallisesti inklusiiviseen opetukseen sen laajimmassa merkityksessä, eli oppijoiden erilaisuutta ja eri oppimisympäristöjen monimuotoisuutta tarkastellaan **ihmisoikeus- ja laatukysymyksenä**.

MONET ERI SIDOSRYHMÄT HUOMIOIVA LÄHESTYMISTAPA

Maakohtaisten verkostojen kautta ja asiantuntijoiden osallistumisella hankkeisiin keskus yhdistää **politiikan, käytännön ja tutkimuksen** näkökulmia. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä mahdollistaa näiden kolmen näkökulman yhteyksien tunnistamisen ja siten kaikki näkökulmat huomioon ottavan politiikan ja käytännön suositusten kattavan kehittämisen.

YHTEINEN ÄÄNI

Kehittämiskeskuksen jäsenmaiden kanssa tekemä yhteistyö takaa, että **tieto ja resurssit yksittäisissä jäsenmaissa** keskitetään **johdonmukaisiksi, sovituiksi perusteluiksi**. Niillä on tarpeeksi painoarvoa kuultavaksi yhteisenä äänenä, mitä tulee keskeisiin kysymyksiin eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla.

31 jäsenmaalla on nyt kehityskeskuksen näkemystä määrittelevä yhteinen kanta inklusiivisen opetuksen järjestelmiin. Tämä on merkittävä saavutus, joka korostaa, kuinka inklusiivista hyvin eri tavalla lähestyvät maat jakavat kaikki yhteisen näkemyksen laadukkaasta inklusiivisesta opetuksesta kaikille oppijoille.

Täydellisesti toteutettuna inklusiivisen opetusjärjestelmän tulisi kyetä takaamaan kaikissa jäsenmaissa, että kaikilla oppijoilla on ikään katsomatta mahdollisuus saada, yhdessä ikätoveriensä ja ystäviensä kanssa, merkityksellistä ja korkealaatuista opetusta omassa paikallisyhteisössään.

ALUSTA VERTAISOPPIMISEEN

Keskus esittää jäsenmaille, maiden edustajille ja asiantuntijoille alustan **vertaisoppimiseen**. Osallistuminen keskuksen toimintaan – kuten hankkeiden maavierailuihin – edistää vertaisoppimista. Sekä järjestävän maan että vierailijan maan edustajat hyötyvät, sillä vertaisoppiminen helpottaa **itsensä tarkastelua ja kokemusten vaihtoa**. Tämä tukee pitkän aikavälin politiikan kehittämistä ja toteuttamista hankkeen osallistujien kesken.

MITEN KEHITYS- KESKUS TOIMII

Keskuksen työn ensisijaisena tarkoituksena on parantaa *kaikkien* oppijoiden suoritusta kaikilla inklusiivisen elinikäisen oppimisen tasoilla. Tämä on tehtävä mielekkäällä tavalla, joka parantaa oppijoiden mahdollisuuksia elämässä ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan.

Keskus suorittaa lukuisia toimia tämän tavoitteen edistämiseksi:

HANKKEET

Kehittämiskeskus kerää ja analysoi tietoa sekä antaa jäsenmaille suosituksia ja ohjeistusta politiikkaa ja käytännön toimia varten. Lisäksi kehittämiskeskus jakaa tietoa keskeisistä teemoista projektityön kautta.

Kaikki temaattiset projektit käsittelevät päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen alalla. Vuosien varrella toiminta on kattanut useita eri aiheita, kuten varhaislapsuuden tuen, opettajankoulutuksen, rahoituspolitiikan, arvioinnin, ammatillisen koulutuksen, ICT:n ja tiedon saavutettavuuden, ja nostanut kaikkien oppijoiden suoritusta.

Tulevaisuuden hankkeet tulevat keskittymään inklusiivisen opetuksen linjauksiin koskien koulussa epäonnistumisen ehkäisemistä, käytäntöä koulun johdon tukemisesta inklusiivisen opetuksen toteuttamisessa, opettajien valmistamista osallistamaan kaikki oppijat ja inklusiivisen opetuksen vaikutusten tutkimista pitkän aikavälin sosiaalisen osallisuuden tukemisessa.

MAIDEN LINJAUSTEN ARVIOINTI

Keskuksen maa-arviointi ja analyysi (CPRA) tarjoaa uusimuotoista yksilöllistä maakohtaista tietoa. Se tarjoaa jäsenmaille pohdintaa niiden tämänhetkistä inklusiivisen opetuksen poliittisista kehyksistä. Lisäksi se tarjoaa kullekin maalle erityisiä suosituksia painopistealueista.

ULKOINEN KONSULTOINTI

Keskus toimii yksittäisen maiden kanssa kahdenvälisen sopimusten puitteissa, ja maiden inklusiiviset opetusjärjestelmät arvioidaan ulkoisesti. Arvioinnissa tarkastellaan nykyisiä painopisteitä verrattuna asetettuihin standardeihin, jotka kyseinen maa on osoittanut. Ulkopuolisen arvioinnin lähestymistapa auttaa itsearviointissa järjestelmän eri tasoilla ja tulevan kehitystyön alueiden tunnistamisessa maan järjestelmässä.

Lisäksi keskus tarjoaa konsultointia kansainvälisille järjestöille, jotka tutkivat sellaisia inklusiivisen opetuksen linjauksikysymyksiä, joihin kiinnostus keskuksen kanssa on yhteistä.

TIEDON JAKAMINEN

Keskuksen työn tulokset ja sen tuomat havainnot jaetaan laajalti Euroopan jäsenmaiden verkostolle ja sen ulkopuolelle. Kaikki tieto on saatavilla keskuksen verkkosivustolta, jolta hankkeiden tulokset, kuten raportit, katsaukset kirjallisuuteen, tiedotuslehtiset ja katsaukset linjauksiin, ovat vapaasti ladattavissa. Projektien keskeiset tulokset julkaistaan keskuksen 25 virallisella kielellä.

Sivustomme sisältää runsaasti tietoa kustakin jäsenmaasta. Se sisältää kansallisia katsauksia maiden oikeusjärjestelmiin, rahoitukseen, erityisopetukseen, opettajankoulutukseen, tietoihin, laatuindikaattoreihin ja maata koskeviin uutisiin.

OTA YHTEYTTÄ

Jos haluat keskustella erityisopetuksesta tai inklusiivisesta opetuksesta omassa maassasi, ota yhteyttä kehittämiskeskuksen yhteyshenkilöön omassa maassasi. Heidän yhteystietonsa ovat kehittämiskeskuksen verkkosivuston maatieto-osiossa ('Country information'):

www.european-agency.org/country-information

Kehittämiskeskusta ja sen toimintaa koskeviin kysymyksiin vastaa keskuksen sihteeri:

secretariat@european-agency.org

tai Brysselissä sijaitseva yhteystoimisto:

brussels.office@european-agency.org

KONFERENSSIT, SEMINAARIT JA POLIITTISET TAPAHTUMAT

Kehittämiskeskus järjestää konferensseja, seminaareja, pyöreän pöydän keskusteluja, tiettyyn teemaan keskittyviä tilaisuuksia ja muita tapahtumia ja osallistuu vastaaviin. Näiden tapahtumien kautta eri sidosryhmillä on tilaisuus lisätä tietoisuutta, oppia toisiltaan, jakaa tietoa prioriteettialueista ja antaa osallistujille mahdollisuus verkostoitumiseen.

EUROOPPALAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Tärkeä osa kehityskeskuksen työtä on yhteistyö eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen, kuten UNESCO:n ja sen instituuttien (Unescon kansainvälinen koulutustoimisto, tietotekniikan käyttöä opetuksessa tutkiva instituutti), OECD:n, Eurostatin, Eurydicen, Cedefopin ja Maailmanpankin, kanssa.

Useat organisaatiot työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen, ja niiden toimintaa ohjaavat jaetut arvot. Kehittämiskeskus osallistuu projektiyhteistyöhön useiden eri organisaatioiden kanssa, jotta voidaan välttää päällekkäistä työtä inklusiivisemmän yhteiskunnan edistämiseksi.